

**ВЛИЯНИЕ ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИИ НА ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ЛУГОВО-АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ ХОРЕЗМСКОГО
ОАЗИСА**

Б.С.Камилов

Ташкенский государственный аграрный университет

А.Ш.Махкамова

Ташкенский государственный аграрный университет

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752608>

Аннотация: В данной работе рассмотрено влияние ветровой эрозии на водно-физические свойства луговых почв Хорезмского оазиса. Установлено, что под воздействием дефляционных процессов происходит уплотнение почвенного профиля, снижение общей пористости, уменьшение влагоёмкости и ухудшение водопроницаемости. В результате изменяется водный режим почв, что негативно отражается на их плодородии и устойчивости агроэкосистем. Проведён сравнительный анализ эродированных и неэродированных участков, выявлены закономерности изменения водно-физических параметров в зависимости от степени эрозионного воздействия. Полученные результаты могут быть использованы при разработке мероприятий по предотвращению ветровой эрозии и восстановлению агрофизических свойств почв региона.

Ключевые слова: ветровая эрозия, дефляция, луговые почвы, водно-физические свойства, пористость, плотность сложения.

Abstract: This paper examines the impact of wind erosion on the hydrophysical properties of meadow soils in the Khorezm oasis. It has been established that deflation processes lead to compaction of the soil profile, a decrease in overall porosity, a reduction in water holding capacity, and a deterioration in water permeability. This alters the soil's water regime, negatively affecting soil fertility and the stability of agroecosystems. A comparative analysis of eroded and non-eroded areas was conducted, revealing patterns in changes in hydrophysical parameters depending on the degree of erosion. The results can be used in developing measures to prevent wind erosion and restore the agrophysical properties of soils in the region.

Key words: wind erosion, deflation, meadow soils, water-physical properties, porosity, bulk density.

Введение Проблема деградации почв под воздействием эрозионных процессов является одной из наиболее актуальных в современной земледелии Узбекистана. Среди них особое место занимает ветровая эрозия, интенсивность которой значительно возросла в результате нерационального использования земельных ресурсов, снижения уровня грунтовых вод и изменения растительного покрова. [1]

Хорезмский оазис, расположенный в аридной зоне, характеризуется преобладанием лёгких по гранулометрическому составу почв, что делает их особенно уязвимыми к дефляционным процессам. [2]

Цель исследования — изучить влияние ветровой эрозии на водно-физические свойства луговых почв Хорезмского оазиса и определить степень их деградации под воздействием дефляционных процессов.

Объект исследования — луговые-аллювиальные почвы Хорезмской области Шоватского района, подверженные различным степеням ветровой эрозии.

Основные морфологические показатели почв различной степени дефлированности. В таблице 1 приводятся морфологические показатели различных категорий наиболее характерных для исследуемой территории дефлированных почв.

Таблица-1

Морфологические показатели дефлированных орошаемых луговых аллювиальных почв Шаватского тумана Хорезмского вилаята

№ раз-резов	По степени дефлированности	Мощность гумусового слоя, см	Цвет А пахотного горизонта	Механический состав А пахотного горизонта	Влияние дефляции на поверхность почвы
1	недефлированные почвы	до 65-80	темно-серый	средний-тяжелый суглинок	без следов
6	слабодефлированные почвы	до 60-70	серый	средний суг-линок	слабые следы
2	средне-дефлированные почвы	до 50-60	светло-серый	средний суглинок, ближе легкому	слабые и средние следы в виде язв
12	сильно-дефлированные почвы	Менее 50	светло-серый	легкий суглинок и супесь	сильные следы в виде глубоких язв

На основании изучения описания морфологического строения профилей почв нами выделены 4 категории дефлированных земель. Указанные различия в морфологических показателях влияют на химические, агрохимические и агрофизические свойства изучаемых почв.

Изменение водно-физических показателей орошаемых луговых аллювиальных почв под влиянием дефляции. В связи с расширением сельскохозяйственного производства и решения ряда важных аграрных проблем заслуживают самого пристального внимания вопросы изучения водно-физических свойств почв. Одним из важнейших условий интенсификации земледелия является повышение плодородия почв, связанное в аридной зоне с их водно-физическими свойствами и в первую очередь, с плотностью сложения. [4]

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Почвы, богатые гумусом, уплотнены меньше, чем почвы с низким его содержанием. Истощение почв и связанное с ним ухудшение микро- и макроагрегатного состава увеличивает уплотненность, снижает фильтрацию, уменьшает порозность и аэрацию профиля. Кроме того, ежегодные обработки на одну и те же глубину (в пределах до 30 см), многократные проходы по полю тракторов, влагозарядковые, промывные и вегетационные поливы, а также естественная усадка почв сильно уплотняют пахотные и подпахотные горизонты. В корнеобитаемой зоне (0-50 см) плотность сложения почвы достигает 1,4-1,6 г/см³, что значительно превышает их оптимальные значения.

Избыточное увлажнение и переуплотненность почвы стали реальным препятствием для дальнейшего роста урожайности возделываемых культур, что вызывает острую необходимость поиска путей ограничения отрицательного воздействия техники на почву. К.Мирзажанов, Х.Махсудовым доказано, что дефляция почв отрицательно влияет на агрофизические свойства почв. Характерной особенностью всех исследованных почв является большое содержание крупнопылеватых частиц (0,05-0,01 мм), количество которых в большинстве случаев увеличивается в верхних слоях. Облегчение механического состава связано также с характером седиментации в пахотном слое тонкопылеватых частиц из поливных борозд.[3,5]

Удельная масса почвы наиболее постоянная величина, зависящая от состава почвообразующих пород. Удельная масса основных орошаемых почв колеблется от 2,60 до 2,71 г/см³ (табл. 2). Благодаря наличию органических веществ верхние горизонты почвы имеют меньшую удельную массу. Объемная масса не только определяет способ обработки почвы, но и влияет на процесс воздухообмена и водонасыщения, на микробиологическую деятельность, развитие корневой массы и другие свойства. Объемная масса пахотного горизонта орошаемых луговых аллювиальных почв колеблется от 1,35 до 1,38 г/см³.

Таблица 2.

Группировка почв по водопроницаемости Шаватского тумана.

Градация водопроницаемости	мм	площадь	
		га	%
Высокая	>400	1436	4,2
Повышенная	300-400	3081	7,7
Хорошая	200-300	5991	14,1
Удовлетворительная	100-200	16671	37,6
Неудовлетворительная	50-100	7752	18,0
Крайне неудовлетворительная	<50	4946	11,9

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Болото		292	1,6
Пески аллювиальные		1378	4,1
Неудобные земли		72	0,8
Итого		41619	100

При этом для орошаемых почв свойственно наличие уплотненного подпахотного горизонта, где объемная масса повышается до 1,43-1,55 г/см³, что ухудшает водо- и воздухопроницаемость почвы, препятствует нормальному развитию растений.

В группировке почв представлены площади почв с различной водопроницаемостью для всех исследуемых хозяйств Шаватского тумана. Таким образом, в Шаватском тумане более 19,1% орошаемой площади относится к почвам с высокой и повышенной водопроницаемостью. Здесь распространены в основном песчаные и супесчаные почвы. Основным земельным фондом вилоята являются почвы с хорошей и удовлетворительной водопроницаемостью 51,7%. (табл.2)

Почвы с неудовлетворительной и крайне неудовлетворительной водопроницаемостью 29,9% требуют разработки особых агротехнических приемов по улучшению водопроницаемости и других агрофизических свойств во всех хозяйствах, где они распространены. К таким мероприятиям можно отнести севообороты, размещение сельхозкультур с учетом свойств этих почв.

Выводы: По результатам исследования дефляционные процессы изменяют морфологические показатели, способствуют облегчению механического состава, уменьшается микроагрегированность, увеличивается плотность сложения, водопроницаемость, уменьшается содержание и запасы гумуса, основных элементов питания, возрастает засоленность почвы и в конечном итоге снижается производительная способность дефлированных земель. Изучение этих изменений имеет важное значение для разработки эффективных мер по сохранению и восстановлению плодородия почв.

Список использованной литературы

1. Кузиев Р., Сектеменко В. Почвы Узбекистана. Книга, Ташкент, «EXTREMUM PRESS», 2009 г. стр. 352
2. Курвантаев Р. Влияние плотности сложения на водно-физические свойства староорошаемой луговой почвы Бухарского оазиса. Тр.НИИПА, вып.17. Ташкент, 1979, стр. 93-99.
3. Лал Р., Стюарт Б.А. *Soil Degradation and Restoration in Arid Regions*. — CRC Press, 2018. — 398 p.
4. Махсудов Х., Гафурова Л., «Эрозияшунослик» Ташкент 2012 г. стр. 224
5. Мирзажанов К.. Научные основы борьбы с ветровой эрозией на орошаемых землях Узбекистана. Фан., Ташкент 1981